

ARCHITECTURE

СКУЛЬПТУРА У ФОРМУВАННІ ІДЕНТИЧНОСТІ ГРОМАДСЬКИХ ПРОСТОРІВ МІСТА

Гребенюк І.

*здобувач, Заклад вищої освіти «Університет Короля Данила»,
відділ архітектури та містобудування
м. Івано-Франківськ, Україна*

SCULPTURE IN FORMING THE IDENTITY OF PUBLIC SPACES OF THE CITY

Grebenuk I.

*Ph.D student Higher Educational Institution «King Danylo University»,
Department of Architecture and Town Planning*

Анотація

У статті висвітлено дослідження вивчення ролі скульптури у сенсі ідентичності в міському плануванні. Розглянуто архітектурно-планувальні закономірності скульптури у пошуках ідентичності під час формування громадських просторів міста. Різні архітектурні засоби утвердження ідентичності встановлення скульптури, як якісного елемента відновлення міста на прикладі м. Івано-Франківська. Розташування як аспекту простору, який зайнятий чимось або кимось і має виміри значення цінності та місце, де взаємодіють функція та значення простору. Дослідження ролі міської скульптури у формуванні почуття ідентичності в сучасному урбанізмі, та необхідності вивчення її історії, передумов та причини їх появи в місті.

Abstract

The article highlights the study of the role of sculpture in the sense of identity in urban planning. The architectural and planning regularities of sculpture in search of identity during the formation of public spaces of the city are considered. Various architectural means of establishing the identity of the installation of the sculpture as a quality element of the city's restoration on the example of the city of Ivano-Frankivsk. Location as an aspect of space that is occupied by something or someone and has dimensions of value value and where the function and value of the space interact. Study of the role of urban sculpture in the formation of a sense of identity in modern urbanism, and the need to study its history, prerequisites and reasons for their appearance in the city.

Ключові слова: міська скульптура, міський простір, ідентичність, форма.

Keywords: urban sculpture, urban space, identity, form.

Вступ

Важливою ознакою скульптури громадських просторів нашого часу стала активна реконструкція великих міст, зокрема їхніх центральних історичних районів. Великомасштабна реконструкція центрів неодмінно призводить до радикальної трансформації історичного доквілля, значної зміни умов життя населення, глобалізації та підвищення суспільного значення проблеми охорони культурної спадщини. Соціально-культурне значення та структурна складність історичних міських громадських центрів, а також особливості їхнього багатофункціонального та об'ємно-просторового розвитку вимагають значно глибшого наукового обґрунтування архітектурних та проектно-планувальних рішень.

Архітектурні властивості скульптурної пластики громадських центрів міст є матеріалізованим виразом тривалого історичного розвитку країни і відображають зміни політичних, соціальних та економічних умов і чинників. Історія свідчить, що тривалий процес формування міських громадських центрів тісно пов'язаний з ідейно-політичними перетвореннями у суспільстві. Отже, є нагальна потреба у розвитку та удосконаленні теорії архітек-

тури з врахуванням нових знань щодо закономірностей розвитку міст та їхніх структурних складових, зокрема громадських центрів.

Сьогодні переважна більшість наукових робіт з вивчення скульптури в архітектурі громадських просторів міста належить до функціонально-типологічного або історико-мистецтвознавчого напрямків. Значно менше авторів розглядають узагальнені культурологічні аспекти теорії архітектури із урахуванням змін і реальностей, характерних для початку XXI ст. Саме на урахуванні цих особливостей ґрунтується це дослідження.

Метою цього дослідження є вивчення ролі скульптур у сенсі ідентичності в міському плануванні, а методом дослідження був огляд літератури. Результати показують, що скульптура відіграє важливу роль у стабілізації або руйнуванні значення ідентичності в місті.

Основна частина

З-поміж культурологічних категорій мистецтва та архітектури виділяється універсальне поняття "ідентичність" (від латинського слова *idem* – тотожне), яке характеризує взаємодію окремої особистості або спільноти з архітектурним доквіллям. Це загальне поняття дає можливість більш досконало, під новим кутом та у ширшому діапазоні

розглянути процеси формування міських громадських центрів у зв'язку із збереженням їхнього історичного контексту [1].

Важливим «форматом» представлення образів минулого (і не лише минулого, а навіть ідеалізованих уявлень про сучасний і майбутній суспільний лад та спосіб життя) є також символічний простір, особливо — міський простір.

Як відомо, скульптура, як вид мистецтва, створює об'ємні художні форми у реальному просторі. Її об'єкт — переважно людина, лише іноді анімалістичний жанр, ще рідше — натюрморт чи пейзаж. Розрізняють два роди скульптур — круглу і рельєфну. Остання розташовує об'ємне зображення на перпендикулярній до площини лінії. Кругла ж скульптура являє собою тривимірну модель (статуя, група статуй, бюст), яку можна оглядати з різних кутів.

Кожен пам'ятник — це мистецький твір. Він має бути переконливим, впливати на людей, змушувати зупинитися і задуматися.

Сила скульптури в тому, що це увічнена пам'ять. Іноді скульптури ставлять, а потім зносять як потрібну або непотрібну пам'ять [2].

Іншими функціями скульптури можна назвати концептуалізацію пам'яті як категорії переосмислення темпоральності. Тут для мистецтва з'являється необмежений простір, адже воно, по суті, протистоїть часу, є засобом, що комунікує через час і поза часом.

«Місто — це дискурс, воно є насправді мовою, воно розмовляє зі своїми мешканцями, а ми розмовляємо за допомогою нашого міста, просто мешкаючи в ньому, ходячи вулицями, дивлячись на місто. Та проблема — в тому, щоб із цієї суто метафоричної стадії вийти на таке змістовне поняття, як мова міста. Легко говорити про мову міста метафорично, як говорять про «мову кіно» або «мову квітів». Але справжній науковий прорив станеться, коли можна буде говорити про мову міста не метафорично, а так, як Фрейд, коли першим заговорив про мову сновидінь, звільняючи це поняття від його метафорики й надаючи йому реального змісту. Перед нами та ж проблема: як перейти від метафори до аналізу, коли говоримо про мову міста» [3].

Розвиток міста виражається не тільки у фізичних змінах простору, але й через продукування та зміну символів і образів, асоціацій і наративів. Нині зміни відбуваються швидкими темпами внаслідок процесів глобалізації та інформатизації, які зумовили розвиток мультикультуралізму, що проникає у міський простір перш за все через міграції населення та розвиток засобів комунікації.

Одним із проявів трансформації соціокультурного простору міст є розвиток скульптурного мистецтва, яке, як мистецька практика, має тривалу

історію, але увагу наукової спільноти отримало лише у другій половині XX ст.

Як уже було сказано, у роботі визначається та використовується поняття «ідентичність» у його загальноприйнятому значенні для з'ясування впливу історичних, культурологічних, ментальних, соціальних та ідейно-політичних передумов на формування та сприйняття скульптури в архітектурі громадських центрів міст у певний історичний період розвитку. Одним із прикладів є місто Івано-Франківськ.

Найбільшою цінністю тут є історична атмосфера центральноєвропейського провінційного міста, а не суцільні квартали давньої забудови чи визначні пам'ятки архітектури. Усі давні мандрівники у подорожніх нотатках згадували про велику кількість садів та квітників у цьому місті. Впродовж останніх двох століть міська влада особливо дбала про озеленення вулиць та закладання парків і скверів, якими милуємося й досі.

Місто невелике, але тут можна затриматися надовго, милуючись сентиментальними фрагментами європейської архітектури, оглядаючи багату колекцію сакрального живопису художнього музею чи зануритись у атмосферу мистецьких галерей та чисельних сувенірних крамничок, де продаються унікальні вироби народних майстрів. Отже, будучи частиною великої України, Франківськ є цілком унікальною територією.

Впродовж кількох століть тут жили разом українці, поляки, євреї, вірмени, німці, чехи та росіяни. Уся ця галицька полікультурність, одночасне співіснування різних націй, віросповідань, мов та історій, які жили поруч не заперечуючи, а збагачуючи один одного, дивовижним чином поєднується з тим фактом, що сучасний Франківськ — одне з «найукраїнськіших» міст України.

Ідеальне місто потребує ідеальної площі. Такими були міркування станиславівців у XIX столітті, коли місто остаточно втратило фортифікації і стрімко почало виходити із своїх початкових меж. Там, де ще недавно були укріплення, у 1870 році сформували площу, яка поступово перетворилася у найвишуканіший сквер.

Точкою збору, яка надала і площі, і навколишнім будинкам, і квітникам майже класичної перспективи, став пам'ятник Адамові Міцкевичу, найвидатнішому польському поетові. Він вважається найстарішим за часом спорудження зразком міської скульптури в місті та майже одногласно всі визнають найвдалішим монументом. Пам'ятник вписується в архітектурне оточення, а також найбільш наближений до традиційних європейських монументів.

Пам'ятник Адамові Міцкевичу, Станіславів, 1904 р.

Пам'ятник Адамові Міцкевичу, Івано-Франківськ, 2021 р. [4]

Польська громада міста, пам'ятаючи колишню велич Станіславова, дуже опозиційно ставилася до австрійської влади. Тому встановлення пам'ятника великому поетові і пророкові Польщі мало особливе значення. Зібрані пожертвування дозволили оголосити конкурс, на якому переміг скульптор із Кракова Тадеуш Блотницький, а також придбати для будівництва скульптури вісім тонн італійського каррарського мармуру. Пан Блотницький при роботі використовував посмертну маску Міцкевича. Пам'ятник на елегантному п'єдесталі відкрили до сотої річниці з дня народження Міцкевича – 1898 році. Під час українсько-польської війни 1918-1919 років мармурова фігура була суттєво пошкоджена. Тому у 1930 році поляки відновили його у бронзі.

З того часу пам'ятник Міцкевича перетворився на важливий символ міста в якому поет ніколи й не був. У роки Другої світової війни патріоти міста переховували бронзового поета у таємному місці, щоб у жодній з ворогуючих сторін не виникло спокуси переплавити бронзу на снарядні гільзи.

У радянські часи Міцкевич, якого дозволяла вшановувати радянська влада, став міським улюбленцем. Різко контрастуючи з соціалістичною естетикою, він надавав скверові людяного, європейського шарму. Довкола пам'ятника досі тулиться вечірнє романтичне життя, лавочки традиційно окупують закохані пари, а сам сквер франківським сленгом називався «пляц», що можна асоціювати як з польським «пляц» (площа), так і з незмінним плащем бронзового Міцкевича [4].

Тому потрібно сказати про тенденції в міській скульптурі, адже в сучасних умовах свободи слова та творчості міська скульптура стала відображати вподобання суспільства, його соціокультурні цінності й моделі поведінки. У міській скульптурі сьогодення відображені ті ідеї та образи, які населення міст хоче бачити в просторовому оточенні свого життя.

Таким чином, сучасна практика української скульптури підтверджує її високий професіоналізм й активну інтеграцію до європейського художнього

процесу, а міська скульптура декларує, що символами української культури.

Іншими функціями скульптури можна також назвати концептуалізацію пам'яті як категорії, переосмислення темпоральності. Адже воно, по суті, протистоїть часу, є медією, що комунікує через час і поза часом. У таких скульптурах паралельно з пошуком національної ідеї, героїв і власної ідентичності, відродженням українських традицій та культури, що було дуже актуально в 90-х роках ХХ століття, відобразились особливі симпатії до певних літературних і кіноперсонажів, що знайшли відгук у душах сучасних українців [5].

Під культурним потенціалом міста ми розуміємо здатність міської спільноти до розвитку через усвідомлення самого себе. Перехід до такого розуміння неодмінно означає, що від формальної інтерпретації культури як чогось зовнішнього, до

Пам'ятний знак страченим українським націоналістам у центральній частині міста Івано-Франківська

Володимир Довбенюк зобразив у скульптурі одного зі страчених патріотів – з руками за спиною та мішком на голові. Значна частина активних мешканців міста сприйняли цю роботу як невиразну та чекали на встановлення більш промовистого та конкретного пам'ятника. На щастя, скульптуру залишили. Нескорена постать патріота змушує уявляти, додумувати й співпереживати [6].

Нерідко їх руйнують, як невдалі приклади, і згадують лише на сторінках підручників чи спеціалізованої літератури. Деякі відновлюють, незважаючи на те, що час позбавив їх колишньої краси й привабливості. Класифікація скульптури дала нам можливість визначити приналежність конкретної з них до певної групи з подібними ознаками, спростивши в майбутньому в практичному відношенні проектування нових територій у просторі міста, у теоретичному: підготувати базу для детального вивчення пам'ятників у взаємозв'язку із середовищем [7].

Висновки

Рухаючись від антропоморфізованих уособлень колективної пам'яті до абстракції й безпредметності, залучаючи до діалогу аудиторію, скульптура в міському середовищі осмислює й концептуалізує пам'ять, шукає для неї нову естетику у просторі та поза ним.

чого можна лише долучитися, ми робимо спробу пересунути в сутнісну інтерпретацію культури як міського світу. Вже тому програма розвитку культури міста не може ігнорувати стан і характер міського середовища в її минулому й сьогодні.

Нестандартно до теми пам'яті про загиблих підійшов автор скульптури страченим патріотам в Івано-Франківську Володимир Довбенюк. Її встановили у 2003 році в пам'ять про українців, розстріляних німецькими окупантами під час постановки оперети Ярослава Барнича «Шаріка» у Станіславівському театрі імені Івана Франка.

Тоді нацисти арештували понад 140 глядачів у вишиванках. 17 листопада 1943 року неподалік театру 27 патріотів розстріляли. У підніжжі скульптури викарбувано перелік імен та прізвищ страчених патріотів. Нині вулиця теж названа на їхню честь – Страчених Націоналістів.

Хороший громадський простір – той, який відображає різноманітність та спонукає людей до спільного життя, створюючи необхідні умови для сталості, що заохочує людей бути на вулиці. Ця живучість просторів, приваблює людей. Те, що гарантує цю живучість – це можливість користуватися міськими просторами різними способами.

Звідси витікає перша та головна сучасна тенденція до проектування скульптур у громадських просторах. Підхід, який націлений на те, аби люди приймали безпосередню участь у його творенні, адже саме вони будуть його використовувати, він повинен бути запроєктований з урахуванням їх побажань та їхнього бачення. Саме місцева ідентичність наразі є пріоритетною у проектуванні громадських просторів, досягається шляхом спостереження та вивчення місцевих культурних особливостей.

Список літератури

1. Черкес Б. С. Національна ідентичність в архітектурі міста. Монографія. Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2008. 268 с.
2. З книги "Микола Малишко. Лінія". Видавництво Артбук, 2018, С. 4-5. URL: <https://artukraine.com.ua/a/liniya--mikoli-malishka-fragmenti-z-knigi/#.YQ1ROoj7RPY> (дата звернення: 10.10.2023).

3. R. Barthes, *Semiotologie et urbcinisme* // *Oeuvres Completes* — Paris, Seuil, 2002, vol. II, p. 441

4. Івано-Франківськ: місто-прогулянка: путівник для гостей: укр. версія / Тарас Прохасько, Наталка Голомідова, Кирило Рубановський, Лада Маланій; Туристична асоціація Івано-Франківщини, ТОВ «Знати про Карпати»; ред. Лада Маланій. Івано-Франківськ: Знати про Карпати, 2017. 115 с.

5. Літопис Івано-Франківська (Станіслава) URL: <http://www.ivfrankivsk.if.ua/menu.php?id=30021> (дата звернення: 12.10.2023).

6. Post impreza URL: <https://postimpreza.org/texts/pam-iataty-i-prozhyvaty>

7. Read more at. URL: https://ua.igotoworld.com/ua/poi_object/69214_pamyatnik-mickevichu-ivano-frankovsk.htm (дата звернення: 12.10.2023).

8. Свідерський В. М. Малі архітектурні форми. 2-ге вид., переробл. та доповн. Київ: Будівельник, 1976. 63 с.

9. Лисенко Л. Українська скульптура межі століть. *Мистецтвознавство України*: зб. наук. праць. Вип. 10, 2009. С. 12–21.

10. Протас М. О. Українська скульптура ХХ століття / Марина Протас. Київ: Інтертехнологія, 2006. 283 с.

11. Протас М. Пластичні парадигми духовних сходжень Ю. Миська URL: www.nbu.gov.ua/portal/soc_gum/S_myst/2009_6/245-260.pdf (дата звернення: 16.10.2023).

12. Бондарев І. Місто кованих скульптур. Репортер. 2012. URL: <https://report.if.ua/uncategorized/Misto-kovanyh-skulptur/> (дата звернення: 16.10.2023).